

PROJETO
DOM
HÉLDER
CÂMARA

**CONVIVIENDO CON EL SEMIÁRIDO
Y FORTALECIENDO LA
AGRICULTURA FAMILIAR**

PROJETO
DOM
HÉLDER
CÂMARA

Investindo nas populações rurais

UFV
Universidade Federal
de Viçosa

MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO
AGRÁRIO E
AGRICULTURA FAMILIAR

UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

CONVIVIENDO CON EL SEMIÁRIDO

Y FORTALECIENDO LA

AGRICULTURA FAMILIAR

2025

El PDHC lleva el nombre del obispo católico cearense **Dom Hélder Câmara**, quien falleció a los 90 años en 1999. Dom Hélder Câmara fue conocido mundialmente como una importante figura política y religiosa de en la historia de Brasil, debido a su compromiso con **la justicia social y su lucha en defensa de los derechos humanos**. El sacerdote dedicó su vida a trabajar en favor de los pobres y marginados, combatiendo el hambre y la miseria, además de buscar la transformación social. También demostró una fe y esperanza genuinas en la juventud brasileña para llevar a cabo esa transformación.

“La única guerra legítima es la que se declara contra la miseria y la ignorancia”.

Dom Hélder Câmara

Proyecto Dom Hélder Câmara

Conviviendo con el Semiárido y fortaleciendo la agricultura familiar

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL
PRESIDENTE

Luiz Inácio Lula da Silva

VICEPRESIDENTE

Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho

**MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y AGRICULTURA
FAMILIAR**
MINISTRO

Luiz Paulo Teixeira Ferreira

**SECRETARIA EJECUTIVA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO
AGRARIO Y AGRICULTURA FAMILIAR**

Fernanda Machiaveli Morão de Oliveira

**SECRETARIO DE GOBERNANZA DE TIERRAS, DESARROLLO
TERRITORIAL Y SOCIOAMBIENTAL**

Moisés Savian

Elaboración

Secretaría de Gobernanza de Tierras, Desarrollo Territorial y
Socioambiental (SFDT/MDA).

Instituto de Políticas Públicas y Desarrollo Sostenible (IPPDS/UFV)

Organizadores

Ana Carolina Cançado Teixeira

Lucas Schumacker Maluf

Rosimere Miranda Fortini

Sheyla Gomes de Almeida

Diseño, diagramación y portada

Adriana Freitas

Ilustraciones

Luciana Fernandes

Mapas

Lais Rosa Oliveira

Revisión lingüística

Cinthia Maritz dos Santos Ferraz Machado

Fotos

Archivo PDHC/MDA

Traducción:

Maritza Rosales

PROJETO
DOM
HÉLDER
CÂMARA

Índice

Lista de siglas	7	ATER en el PDHC II	33
Presentación	9	Otras acciones y asociaciones realizadas en el PDHC II	35
Objetivo general del proyecto	10	Impactos del PDHC II	40
Fases del PDHC	11	Las mujeres rurales	44
Proyecto Dom Hélder Câmara I	12	La juventud rural	46
Área de actuación	13	Pueblos y Comunidades Tradicionales	47
Objetivos del PDHC I general y específicos	14	Proyecto Dom Hélder Câmara III	49
Presupuesto del PDHC I	15	Contexto de la creación del PDHC III	50
ATER: uno de los ejes centrales de las acciones del PDHC I	16	Los componentes de actuación del PDHC III y las acciones correspondientes	51
Otras acciones realizadas en el PDHC I	18	Articulación del PDHC III con los objetivos de Desarrollo Sostenible	54
Impactos del PDHC I	20	El foco de las acciones y el presupuesto para el PDHC III	55
Asociaciones en el ámbito del PDHC I	24	Enfoque territorial y área de actuación	56
Testimonios sobre el PDHC I	26	Público objetivo y formas de acceso	57
Proyecto Dom Hélder Câmara II	29		
Área de actuación	30		
Objetivo del PDHC II	31		
Presupuesto del PDHC II	32		

Lista de siglas

AAECID – Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo)

ANATER – Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Agencia Nacional de Asistencia Técnica y Extensión Rural)

ATER – Assistência Técnica e Extensão Rural (Asistencia Técnica y Extensión Rural)

ATV – Assessoramento Técnico Virtual (Asesoría Técnica Virtual)

CAATINGA – Centro de Assessoria e Apoio aos Trabalhadores e Instituições Não-Governamentais Alternativas (Centro de Asesoría y Apoyo a los Trabajadores e Instituciones Alternativas no Gubernamentales)

CadÚnico – Cadastro Único para Programas Sociais (Registro Único para Programas Sociales)

CEFFAS – Centros Familiares de Formação por Alternância (Centros Familiares de Formación por Alternancia)

CIRAD – Centre International de Recherche Agronomique pour le Développement (Centro Internacional de Investigación Agrícola para el Desarrollo)

CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Compañía de Desarrollo del Valle de São Francisco y Parnaíba)

CONDEL – Conselho Deliberativo (Consejo Deliberante)

CRQ – Comunidades Remanescentes de Quilombos (Comunidades Remanentes de Quilombos)

CSST– Cooperação Sul-Sul e Triangular (Cooperación Sur-Sur y Triangular)

EaD – Educação à Distância (Educación a Distancia)

EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria)

ESPLAR – Escritório de Planejamento e Assessoria Rural (Oficina de Planificación y Asesoría Rural)

FETARN – Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Rio Grande do Norte (Federación de Trabajadores Agrícolas del Estado de Rio Grande do Norte)

FIDA – Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola)

FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos (Financiador de Estudios y Proyectos)

FISP – Financiamento de Investimentos Sociais e Produtivos (Financiamiento de Inversiones Sociales y Productivas)

FNDCT – Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico)

GC – Gestão do Conhecimento (Gestión del Conocimiento)

GEF – Global Environment Facility (Fondo Mundial para el Medio Ambiente)

IF Sertão – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano (Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología del Sertão Pernambucano)

INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria)
M&A – Monitoramento e Avaliação (S&E - Seguimiento y Evaluación)
INSA – Instituto Nacional do Semiárido (Instituto Nacional del Semiárido)
MCTI – Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación)
MDA – Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (Ministerio de Desarrollo Agrario y Agricultura Familiar)
MDS – Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (Ministerio de Desarrollo y Asistencia Social, Familia y Lucha contra el Hambre)
MEC – Ministério da Educação (Ministerio de Educación)
MMTR-NE – MMTR-NE – Movimento da Mulher Trabalhadora Rural do Nordeste (Movimiento de la Mujer Trabajadora Rural del Nordeste)
ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (Objetivos de Desarrollo Sostenible)
ONGs – Organizações Não Governamentais (ONG -Organizaciones No Gubernamentales)
ONU – Organização das Nações Unidas (Organización de las Naciones Unidas)
PAA – Programas de Aquisição de Alimentos (Programas de Adquisición de Alimentos)
PCT – Povos e Comunidades Tradicionais (Pueblos y Comunidades Tradicionales)
PDHC – Projeto Dom Hélder Câmara (Proyecto Dom Hélder Câmara)
POA – Plano Operacional Anual (Plan Operativo Anual)
PRONAF – Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar)
SARA – Saneamento Ambiental e Reuso de Água (Saneamiento Ambiental y Reutilización del Agua)
SFDT – Secretaria de Governança Fundiária, Desenvolvimento Territorial e Socioambiental (Secretaría de Gobernanza de Tierras, Desarrollo Territorial y Socioambiental)
SUDENE – Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Superintendencia de Desarrollo del Nordeste)
TEDs – Termos de Execução Descentralizada (TED -Términos de Ejecución Descentralizada)
UD – Unidades Demonstrativas (Unidades de Demostración)
UFCG – Universidade Federal de Campina Grande (Universidad Federal de Campina Grande)
UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Universidad Federal de Rio Grande do Norte)
UFV – Universidade Federal de Viçosa (Universidad Federal de Viçosa)
UGP – Unidade de Gerenciamento do Projeto (Unidad de Gerencia de Proyectos)
UGPro – Unidade de Gestão do Projeto (Unidad de Gestión de Proyectos)
UNB – Universidade de Brasília (Universidad de Brasília)
UR – Unidades de Referências (Unidades de Referencia)

Presentación

El Proyecto Dom Hélder Câmara (PDHC) surgió a principios de la década de 2000, como resultado de una serie de reivindicaciones populares en la región semiárida brasileña, para enfrentar los problemas urgentes que históricamente afectaban a la población. Fue concebido como una experiencia piloto para un proyecto estratégico dentro de las acciones públicas del Gobierno Federal, con el objetivo de generar y difundir referencias para orientar políticas públicas para el desarrollo rural y solidario de la agricultura familiar en el Semiárido.

A través de la valorización de la identidad local y territorial, reconociendo e integrando los saberes y prácticas de las agricultoras y agricultores familiares del Semiárido, se implementaron innovaciones tecnológicas y procesos de co-construcción del conocimiento. Su eje central ha sido la Asistencia Técnica y la Extensión Rural (ATER) que articulan dimensiones sociopolíticas, ambientales, culturales, económicas, tecnológicas y de género y generación.

Coordinado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Agricultura Familiar (MDA) y cofinanciado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el PDHC se ha consolidado como referencia para las acciones destinadas a contribuir a la reducción de la pobreza y las desigualdades entre las poblaciones rurales del Semiárido brasileño, sobre la base de los principios de la agroecología y la convivencia con el Semiárido, y se ha convertido también en referencia metodológica y una forma de articulación de alianzas para las propias políticas y acciones públicas del MDA. En 2025, el PDHC cumple 25 años de existencia en su tercera fase. Además de seguir contribuyendo a la reducción de la pobreza rural, el PDHC III pondrá énfasis en las acciones para enfrentar la inseguridad alimentaria y nutricional en la agricultura familiar, los impactos del cambio climático en la región semiárida y las desigualdades de género, generacionales y étnico-raciales. Con este fin, el MDA buscará que los agricultores familiares de los territorios rurales atendidos por el proyecto tengan acceso a políticas públicas, innovaciones tecnológicas y recursos que promuevan sistemas alimentarios sostenibles, biodiversos y resilientes al clima.

Este libro tiene como objetivo registrar brevemente esta trayectoria, destacando al PDHC como una acción pública relevante en el enfrentamiento de las cuestiones socioambientales que afectan a las poblaciones que habitan la región semiárida brasileña, así como su papel fundamental en el impulso al desarrollo rural sostenible y solidario.

Equipo del Proyecto Dom Hélder Câmara - Coordinación para la Superación de la Pobreza Rural (SFDT/MDA).

Objetivo general del Proyecto

El proyecto actúa en territorios rurales de la región semiárida brasileña y su objetivo es contribuir a la **REDUCCIÓN:**

- *de la pobreza rural;*
- *de la inseguridad alimentaria y nutricional; y*
- *de las desigualdades de género, generacionales y étnico-raciales.*

Con este fin, se busca **FACILITAR EL ACCESO:**

- *a las políticas públicas;*
- *a las innovaciones tecnológicas; y*
- *a los recursos que promuevan sistemas alimentarios sostenibles, biodiversos y resilientes al clima.*

Fases del PDHC

El PDHC fue creado en 2000 por el Gobierno Federal en colaboración con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y su ejecución se realiza por fases, con metodologías y disposiciones específicas.

Con una trayectoria de 25 años, el PDHC se ha convertido en una referencia para los proyectos que promueven el desarrollo rural sostenible y la lucha contra la pobreza en Brasil.

¡La tercera fase ya es una realidad y está prevista para un período de 6 años!

★ **¡PDHC EN EL TOP 5!** ★

En 2024, el PDHC fue reconocido, a nivel internacional, como un ejemplo de proyecto que facilita transformaciones efectivas junto a miles de personas y genera impactos positivos en la agricultura familiar de la región semiárida brasileña. Así, el Proyecto se encuentra en el TOP 5 de las acciones más exitosas del FIDA en el mundo.

Proyecto Dom Hélder Câmara I¹

¹ La información y los datos incluidos en este capítulo son del Informe Final del PDHC I.

Área de actuación

El PDHC se inició en 2000 con el objetivo de **mejorar las condiciones sociales y económicas de los sujetos participantes** del programa de reforma agraria brasileño y de los productores familiares situados en la región semiárida del Nordeste del país.

El Proyecto actuó en **ocho territorios** localizados en seis estados de la región Nordeste: Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sergipe y Piauí. .

Objetivos del PDHC I:

general y específicos

Inicialmente, el objetivo principal del PDHC I era mejorar las condiciones socioeconómicas de las familias rurales del Nordeste y las regiones semiáridas de Brasil, mediante el acceso a los mercados y la mejora de la gestión de las actividades productivas.

14

Sin embargo, hubo consenso en que era necesario ajustar el objetivo general del PDHC I a algo más amplio, por lo que fue redefinido como:

Generar y difundir referencias que puedan orientar las políticas públicas de lucha contra la pobreza y de apoyo al desarrollo rural sostenible del semiárido

Objetivos específicos:

elevar el nivel de seguridad hídrica y alimentaria;

ampliar la capacidad tecnológica y de gestión;

ampliar la actividad productiva, el empleo y los ingresos;

apoyar la diversificación de actividades y cultivos;

ampliar el acceso a los servicios financieros y al crédito; y

apoyar espacios democráticos interinstitucionales para la implementación participativa de políticas públicas.

Presupuesto del PDHC I

Para lograr los objetivos propuestos en el PDHC I, fueron aplicados

R\$ 182.892.000,00

entre recursos directos e indirectos.

De este total:

62%

Presupuesto del Gobierno federal mediante un acuerdo de préstamo con el FIDA

38%

Cofinanciamientos mediante asociaciones y acceso a políticas públicas

ATER: uno de los ejes centrales de las acciones del PDHC I

La provisión de asesoría técnica fue uno de los ejes centrales de las acciones del PDHC I y ha tenido un impacto en las comunidades rurales atendidas mediante la realización de acciones que han contribuido a:

16

la seguridad hídrica y los cambios en la producción que han permitido mejorar la seguridad alimentaria y la disponibilidad de excedentes para la venta, así como el valor agregado de los productos comercializados y el acceso a los mercados.

el acceso a las políticas públicas y tecnologías sociales.

La prestación de servicios de ATER, en el marco del PDHC I, se realizó a través de **organizaciones no gubernamentales (ONG)**, que trabajaron siguiendo las directrices y normas establecidas en los términos de referencia elaborados por la Unidad Gestora del Proyecto (UGP). Así, en el PDHC I, se proporcionó ATER a un total de

15.050

familias de comunidades rurales y asentamientos de la reforma agraria.

Otras acciones realizadas en el PDHC I

Aunque la ATER constituyó la mayor parte de las acciones de PDHC I, otras acciones igualmente importantes formaron parte del conjunto de actividades del proyecto. Así, en la primera fase del PDHC:

11.727

familias fueron beneficiadas mediante proyectos de Financiamiento de Inversiones Sociales y Productivas (FISP), generalmente destinados a:

- seguridad alimentaria y generación de ingresos;
- seguridad hídrica;
- saneamiento básico;
- infraestructura comunitaria; y
- producción agrícola.

4.520

personas, incluidos jóvenes y adultos, estaban alfabetizadas. La acción de alfabetización ha tenido un impacto positivo en la vida de estas personas al aumentar su autoestima y su interés por participar en los procesos de toma de decisiones, además de proporcionarles una mayor capacidad para aprender y aprovechar los servicios de ATER.

En relación con las acciones implementadas en el PDHC I, destacan las acciones transversales de género, generación y etnia. Su objetivo era:

• **garantizar la equidad en la participación de hombres y mujeres en las diferentes acciones del Proyecto;**

• **fortalecer el protagonismo de los jóvenes; y**

• **orientar acciones de apoyo a las comunidades quilombolas.**

En general, estas acciones transversales fueron ejecutadas por ONG denominadas socios “de referencia” en cada territorio. Los socios de referencia eran responsables de formar tanto a los técnicos de ATER como a los movilizados sociales y a los sujetos participantes del Proyecto.

Entre las acciones transversales realizadas se encuentran:

Elaboración de diagnósticos de género en los territorios de Pajeú, Apodi, Cariri, Sertão Central de Ceará y Sertão Sergipano y diagnósticos de las generaciones para orientar acciones transversales en los diferentes componentes del proyecto.

Realización de una campaña de documentación para mujeres rurales en los territorios de: Pajeú, Apodi, Cariri, Sertão Central de Ceará y Sertão Sergipano. Esta acción permitió que 14.257 mujeres tuvieran acceso a sus documentos.

Apoyo al desarrollo de actividades de comunicación y cultura (como la instalación de una radio comunitaria y la publicación de un periódico) por parte de los jóvenes de los territorios de Apodi y Sertão Central de Ceará.

La formación de “multiplicadores de derechos” en temas relacionados con los derechos de las mujeres y los jóvenes, como la lucha en contra de la violencia hacia las mujeres, la ciudadanía y el acceso al crédito.

El seguimiento de la gestión de las Unidades Demostrativas y de los proyectos FISP de los grupos de mujeres y jóvenes por parte de los socios de referencia.

La promoción de capacitación, intercambios y talleres sobre temas étnicos y culturales en las comunidades quilombolas del territorio Pajeú.

Formación de Grupos de Trabajo de Crédito, Género y Generación en los territorios de Pajeú, Cariri, Apodi Sertão Sergipano y São João de Piauí para promover espacios de discusión sobre las líneas de crédito PRONAF Mujeres y PRONAF Jóvenes.

Impactos del PDHC I

Con base en los resultado de la evaluación de impacto, realizado con una muestra de familias beneficiarias, se observó que:

20

en relación con las prácticas agrícolas, con el Proyecto:

En cuanto a la cría de animales:

También, según esta investigación de impacto del PDHC I, se verificó que:

de las familias beneficiarias que participaron en la investigación afirmaron que se habían producido cambios en sus hábitos alimentarios. Los datos indicaron que hubo:

- diversificación de la producción agrícola; y
- aumento en la producción de carne y leche.

Entre las familias beneficiarias, que habían adoptado cambios en sus formas de producción, se produjo un aumento de sus ingresos de entre:

1 y 1,5
salarios mínimos.

Adicionalmente, el PDHC I generó impactos positivos sobre:

Activos de desarrollo de las capacidades

- formación de nuevos conocimientos y habilidades en aspectos productivos, tecnológicos y de comercialización adquiridos por los agricultores; y
- nuevos conocimientos adquiridos por profesionales y técnicos (as) locales.

Activos sociales y autonomía

- formación de nuevos líderes;
- aumento de la autoestima;
- cambios de actitud y mayor autonomía de las mujeres; y
- fortalecimiento de su capacidad para identificar y resolver problemas.

Fueron implementadas

542

bibliotecas rurales

en los ocho territorios de actuación del Proyecto. Esto ha permitido el acceso a los libros y el incentivo a la lectura, así como el apoyo a la educación formal y no formal en las comunidades rurales.

Instituciones y servicios

- creación de un grupo de proveedores de servicios ATER adecuado a las demandas de los (as) agricultores (as) familiares;
- fortalecimiento de las organizaciones que representan a los (as) trabajadores (as) rurales y a los asentados (as);
- formación de instituciones financieras proveedoras de microcréditos; y
- fortalecimiento de los espacios locales de debate y deliberación.

Cuidados con el medio ambiente

- cambios en la forma de producir con la adopción de prácticas de producción sostenibles;
- mayor uso de insumos biológicos y orgánicos;
- aplicación de métodos de gestión sostenible de los recursos naturales; y
- la introducción de métodos de almacenamiento de agua.

Activos financieros

- acceso al crédito: 7.200 familias tuvieron acceso, por primera vez, a recursos del Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar (PRONAF); y
- nuevas fuentes de ingresos;

Acceso a mercados

- creación y fortalecimiento de ferias agroecológicas ubicadas en sedes municipales, donde los agricultores podían vender directamente sus productos; y
- comercialización de productos a través de programas de compra del gobierno federal, como el Programa de Adquisición de Alimentos (PAA).

Asociaciones en el ámbito del PDHC I

La realización de todas las acciones del PDHC I ha sido posible gracias al apoyo de una comprometida red de socios formada por:

El PDHC I también formalizó asociaciones que apoyaron acciones transversales centradas en la promoción de la **igualdad de género**, las entidades ejecutoras fueron:

- Casa da Mulher do Nordeste en el territorio de Pajeú (Pernambuco);
- CAATINGA, en el Sertão do Araripe (Pernambuco);
- Centro Feminista 8 de Marzo, en Apodi (Rio Grande do Norte);
- ESPLAR, en el Sertão Central (Ceará);
- Cunhã y Centro da Mujeres 8, de Marzo en el Sertão do Cariri (Paraíba); y
- ONG Grupo Mulher Maravilha, en el territorio de Pajeú (Pernambuco).

Testimonios sobre el PDHC I

Edvânia de Souza Silva (53 años)

es ingeniera agrónoma, licenciada en ciencias agrícolas, con especialización en Agricultura Familiar Campesina y Educación Rural. Trabajó en el PDHC I y sus funciones estaban relacionadas con el asesoramiento técnico directo a las comunidades y asentamientos, con una frecuencia de dos visitas técnicas semanales. Sus funciones incluían: elaborar proyectos productivos, desarrollar planes de acción junto con los sujetos participantes del proyecto, realizar evaluaciones trimestrales, elaborar el Plan Operativo Anual (POA); implementar proyectos FISP para pollos camperos, cría de cabras, cría de cerdos, piscicultura y sistemas de mandala; así como construir UD para campos de forraje y palma dulce, entre otras acciones. En cuanto a las lecciones aprendidas, Edvânia afirma que:

“He aprendido mucho como profesional con nuestros agricultores y agricultoras, al trabajar con la planificación y el seguimiento semanales, con la ejecución de los proyectos productivos y su seguimiento. Aprendí mucho sobre medio ambiente, agroecología, relaciones de género, economía solidaria y Huertos Productivos”.

Givanilson Porfirio da Silva (49 años)

trabajó en la coordinación técnica de movilización social del PDHC I entre 2003 y 2010 en los territorios de Sertão do Pajeú y Sertão do Araripe (ambos en Pernambuco). En cuanto a la forma en que se implementaron las acciones de Asistencia Técnica Rural con las familias, Givanilson destacó que:

“Este modelo de implementación generó mucho compromiso con las metas porque son demandas reales construidas por las propias familias, a partir de una mirada estratégica sobre su realidad, y no hechas para ellas en Brasília o en una convocatoria genérica de acciones que incluso pueden ser importantes, pero no están enraizadas en sus demandas reales y fundamentales. Por eso la ejecución fue casi del 100% todos los años. También las propias familias y la movilización social, sobre todo, hacían un seguimiento de la ejecución del plan de acción de ATER, y también se presentaban informes parciales en las reuniones de los Comités Territoriales para ver el porcentaje de ejecución y cuáles eran las dificultades para encontrar una solución. Este modelo de interacción generó mucha corresponsabilidad. La movilización social fue supervisada por las familias, que presentaron un informe de evaluación. La participación de todos en la definición de las metas, en el propio territorio, fue el gran elemento de identidad y compromiso con las mismas, pues generó sentido de pertenencia y diálogo para su construcción.”

Testimonio de Maria Auxiliadora Dias Cabral (75 años),

residente en la comunidad rural del municipio de São José do Belmonte, Pernambuco:

“ Me llamo Maria Auxiliadora Dias Cabral, tengo 75 años, soy soltera, agricultora y educadora popular feminista, licenciada en Historia, madre soltera de una hija y dos nietos. Siempre he sido feminista rural, trabajando para reducir las desigualdades de género, y siempre he militado y participado en movimientos y organizaciones relacionadas con el campo.

Como parte de la coordinación general de la campaña “Ninguna trabajadora rural sin documento”, fue una experiencia única para mí. Además de contribuir a la documentación de las trabajadoras rurales, este proyecto desarrolló capacitaciones directas para 45 municipios del Nordeste, llegando a 125 grupos por municipio, con un promedio de ocho mujeres en cada grupo. En total, unas 1.000 mujeres líderes formadas directamente en ciudadanía, género, identidad de la mujer rural y políticas públicas. Alrededor del 70% de los grupos de mujeres rurales de base fueron incluidos en los procesos de formación del PDHC I.

Esta campaña fue un marco histórico, que fue reconocida a escala nacional y se convirtió en una política pública de responsabilidad del poder público. Hoy, todos los habitantes del campo y la ciudad, independientemente de su sexo o raza, tienen derecho a obtener sus documentos gratuitamente. Esto hace accesible el derecho a la ciudadanía, ya que todos somos iguales. ¡Tener un documento es una cuestión de ciudadanía!

En general, a pesar de todas las dificultades, el trabajo se llevó a cabo con éxito, entre otras cosas porque se centró en capacitar a las mujeres para la ciudadanía y documentarlas, y esto se hizo en todo el Nordeste. Como resultado, las mujeres tienen ahora acceso a diversas prestaciones, incluidas las de la seguridad social. El PDHC proporcionó avances que brillan en los ojos de cada participante hasta el día de hoy, incluidas las mujeres que, como yo, actuaron como gestoras. Todas aprendimos mucho del PDHC, pero también enseñamos. La práctica del Movimiento ha sido reconocida, hasta hoy, como multiplicadora de cuadros de líderes, de grupos de teorías y de saberes.

Se observó que, después del apoyo del PDHC, las organizaciones que ejecutaron el proyecto obtuvieron mayor visibilidad, así como los líderes del MMTR-NE, que ya venían actuando en sus bases pero no contaban con los recursos para realizar la formación. Además, el PDHC abrió las puertas a más asociaciones a través de la ejecución de otros proyectos del Movimiento con agencias de cooperación nacionales e internacionales.

Tuvimos muchos éxitos visibles e invisibles, indicando que valdría la pena retomar esta alianza con el PDHC, así como realizar más actividades de capacitación en los municipios, trabajar incluyendo nuevas prácticas pedagógicas adaptadas a la situación actual, fortaleciendo sin duda al movimiento y a las mujeres rurales de este valioso Nordeste, la tierra de nuestro pueblo, donde nacimos y donde creamos lazos afectivos. Por lo tanto, sería beneficioso para el Proyecto y para el movimiento. ”

Testimonio de Margarida Pereira da Silva (75 años)

residente en la comunidad rural del municipio de Casinhas, Pernambuco:

“ Mi primer contacto con el PDHC I fue a través de una reunión de trabajo en red con varias organizaciones, movimientos, agencias de cooperación internacional y un asesor de proyectos. En esta reunión, representé al MMTR-NE como Secretaria Ejecutiva. En aquel momento, hablamos de la situación económica del Movimiento, ya que, por falta de recursos, no podíamos continuar con nuestras acciones, especialmente en relación con el trabajo que estábamos realizando con las trabajadoras rurales, para que pudieran obtener sus documentos con el fin de tener acceso a sus derechos y a las políticas públicas. En ese momento, se decidió que el MMTR-NE, en asociación con el PDHC I, llevaría a cabo un proyecto para trabajar en la documentación de las mujeres rurales de la región semiárida del Nordeste. En 2002, yo era la Secretaria Ejecutiva del MMTR-NE y, cuando se aprobó el proyecto, formé parte de la coordinación general.

En aquel período, principios de los años 2000, casi no había políticas públicas dirigidas a las mujeres rurales. Si no tenían documentos, no podían aprovechar las pocas oportunidades que surgían. Así, el PDHC permitió al MMTR-NE proseguir su trabajo de base y de formación, así como llegar a las mujeres rurales de los municipios más diversos del Nordeste, lo que antes no había sido posible por falta de recursos. Por lo tanto, la asociación con el PDHC fue esencial para que las mujeres pudieran acceder a sus documentos y políticas públicas, incluido el PRONAF Mulher.

Ver la felicidad en los rostros de cada una de las trabajadoras rurales cuando accedieron a sus documentos nos hizo muy felices. De hecho, la campaña de documentación tuvo un impacto tan grande que se convirtió en una política pública a través del Programa Nacional de Documentación de las Trabajadoras Rurales del gobierno federal. Estamos muy orgullosas de nuestro movimiento, que, con el apoyo del PDHC, ha logrado esta conquista.

Es importante mencionar que el trabajo de la PDHC I se diseñó no solamente para proporcionar documentación a las mujeres trabajadoras rurales, sino también para garantizar su ciudadanía y el acceso a sus derechos. Para ello, el PDHC proporcionó ATER a las mujeres utilizando una metodología participativa, lo que permitió crear un espacio de aprendizaje e intercambio de experiencias. Creemos que esta asistencia fue crucial para el buen desarrollo del proyecto. Los técnicos siguieron muy de cerca todo el proceso, incluidas las sesiones de formación que se celebraron y en las que se abordaron temas que afectan a nuestra vida cotidiana, como la violencia doméstica, las cuestiones de género, la orientación sobre nuestros derechos, la importancia de la participación de las mujeres en puestos de liderazgo en las organizaciones y en la política de los partidos, etc.

Como resultado, aumentó el número de mujeres en organizaciones sociales y en cargos de toma de decisiones. Además, muchas mujeres se afiliaron a sindicatos rurales, lo que les permitió jubilarse a una edad más avanzada, ya que también tenían sus documentos en mano.

En cuanto a la producción, después del PDHC I, las mujeres empezaron a adoptar prácticas más sostenibles y a producir alimentos y plantas medicinales de forma ecológica. Por ejemplo, hubo un cambio en la práctica de quemar follaje y basura. En este caso, las mujeres empezaron a reutilizar las hojas como abono y a separar los residuos orgánicos (para el compostaje) de los reciclables (las botellas de pet se utilizaban en las camas y las bolsas se reutilizaban para la artesanía). ”

Proyecto Dom Hélder Câmara II²

A faint, light-colored line drawing in the background depicts a group of people gathered around a table, engaged in a discussion or meeting. The drawing is stylized and serves as a decorative backdrop for the text.

² La información y los datos incluidos en este capítulo son del Informe Final del PDHC II.

En el periodo de 2014 a 2024, la segunda fase del proyecto pasó por varios eventos externos que influyeron directamente en su diseño, tales como:

- cambios políticos y dificultades económicas;
- la mayor crisis hídrica del siglo XXI; y
- la pandemia de COVID-19.

Ante estas eventualidades, el PDCH II tuvo que reinventarse para cumplir sus objetivos y alcanzar sus metas.

30

Área de actuación

El área de actuación del PDHC II se amplió a la región de cobertura de la Superintendencia de Desarrollo del Nordeste (SUDENE) y cubrió un total de 913 municipios en 11 estados, entre los cuales se incluyen:

- **9 estados de la región del Nordeste:** Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte y Sergipe; y
- **2 estados de la región Sudeste:** Minas Gerais y Espírito Santo.

Objetivo del PDHC II

*El objetivo general del PDHC II fue contribuir a **a la reducción de la pobreza y la desigualdad rural** en el Semiárido mediante:*

- la mejor articulación y el acceso a las políticas de desarrollo rural sostenible por parte de los agricultores familiares de la región semiárida de Brasil; y
- la mejora del diseño de políticas públicas para el Semiárido, a partir de la sistematización y replicación de las innovaciones y experiencias exitosas ocurridas durante el Proyecto.

Participante del PDHC en Cabaceiras/PB.

Presupuesto del PDHC II

Para alcanzar los objetivos propuestos en el PDHC II fueron aplicados

USD 125 millones

de recursos. De este total:

33,6%

Contrapartida directa del MDA

32%

Contrapartida indirecta del Gobierno Federal

20%

Contrapartida de los sujetos participantes del Proyecto

14,4%

Préstamos del presupuesto del MDA

32

- USD 3 millones del FIDA
- USD 15 millones provenientes de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)

Paneles de energía solar del sistema de saneamiento y de reutilización agrícola

ATER en el PDHC II

Para adecuarse a los cambios institucionales en el Gobierno Federal, hubo que modificar la modalidad de contratación de los servicios de ATER con respecto a la fase anterior del proyecto. En el PDHC II, el MDA estableció un contrato de gestión con la Agencia Nacional de Asistencia Técnica y Extensión Rural (ANATER), que pasó a ser responsable de la contratación y gestión de la prestación de los servicios de ATER. ANATER, a través de un Instrumento Específico de Asociación y de Convocatorias Públicas, contrató a empresas públicas y privadas de ATER para realizar un promedio de dos años de servicios.

La alianza estratégica con ANATER benefició a

57.933 familias

a través de los servicios prestados por 17 entidades del sector privado y 10 del sector público. En este caso, las acciones involucraron: capacitación, apoyo a la implementación de prácticas agroecológicas, diversificación de sistemas productivos dirigidos al autoconsumo familiar y venta de excedentes.

Entre estas familias atendidas por ATER:

- **16.040** fueron beneficiadas con el Programa de Fomento de las Actividades Productivas Rurales (o Programa Fomento Rural) del Ministerio de Desarrollo y Asistencia Social, Familia y Lucha contra el Hambre (MDS) por un monto de R\$2.400,00 por familia; y
- **2.394 familias** de comunidades quilombolas se beneficiaron del Programa de Fomento Rural por un monto de R\$4.600 por familia.

PROGRAMA FOMENTO RURAL

34

El Programa Fomento Rural, establecido por la Ley N° 12.512 del 14/10/2011 y reglamentado por el Decreto N° 9.211 del 06/12/2017 y sus modificaciones, combina la transferencia de ingresos con el acompañamiento social y productivo, a través de la elaboración y ejecución de proyectos de fomento productivo.

En el marco del PDHC II, se estableció una articulación entre

Programa Fomento Rural
(con recursos financieros no reembolsables)

Provisión de servicios de ATER

El objetivo era promover la **inclusión productiva de las familias de la agricultura familiar en situación de extrema pobreza** para que puedan aumentar la producción tanto para el autoconsumo como para la venta de excedentes, aumentando así los ingresos y mejorando la calidad de los alimentos.

Otras acciones y asociaciones realizadas en el PDHC II

Las acciones del PDHC II se realizaron mediante la colaboración con una amplia gama de asociaciones. Así, además de proporcionar ATER, otras acciones fueron ejecutadas a través de Términos de Ejecución Descentralizada (TED) con instituciones públicas federales. En total, fueron firmadas

12 asociaciones.

En un proyecto tan amplio como el PDHC II, la articulación y formación de asociaciones fue un factor estratégico para realizar las acciones y cumplir los objetivos.

- **9 Instituciones asociadas** trabajaron directamente con familias, organizaciones de **agricultores familiares y Pueblos y Comunidades Tradicionales (PCT)**, realizando formación y abordando temáticas relacionadas, por ejemplo, con innovaciones tecnológicas relevantes y necesarias para los (as) agricultores (as) familiares de la región semiárida;
- **1 asociación** con el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), a través de la Subsecretaría de Políticas para las Mujeres Rurales del MDA, con el objetivo de organizar esfuerzos conjuntos de documentación a las trabajadoras rurales en el Semiárido; y
- se establecieron **2 asociaciones con universidades** que contribuyeron con la realización de las actividades de evaluación del proyecto.

Beneficiaron en total a

12.370
familias

14.719
personas
fueron atendidas

La Universidade de Brasília (UNB) realizó la evaluación de impacto y seguimiento de los servicios de ATER.

La Universidade Federal de Viçosa (UFV) evaluó los resultados de los TED.

En síntesis, el número total de familias beneficiadas y las acciones realizadas por las otras asociaciones formalizadas a través de los TED fueron las siguientes:

1.000

familias fueron atendidas con las acciones realizadas en el ámbito de los TED con FINEP/FNDCT.

- Entre estas acciones estaban: la recuperación de tecnologías tradicionales utilizadas en la producción de queso para valorizar la diversidad biológica, social y cultural, así como la difusión de buenas prácticas en la producción y transformación de leche y derivados.

65

familias fueron atendidas por las acciones establecidas en los TED con CODEVASF.

- Esta institución fue responsable de producir y distribuir plántulas de palma forrajera resistentes a la *Cochonilha-do-Carmim*.

1.822

familias fueron atendidas por las acciones implementadas en el marco del TED con el IF Sertão.

- Las acciones estaban relacionadas con la transferencia de conocimientos, tecnologías, procesos, productos y servicios para superar los principales retos a los que se enfrenta la ovinocultura en la región de producción de São Francisco, en el Sertão de Pernambuco.

1.490

familias fueron atendidas por las acciones realizadas en el ámbito de los TED firmado con el INSA.

- El foco de las acciones fue la difusión del cultivo de palma forrajera resistente a la *Cochonilha-do-Carmim*, a través de la instalación de unidades de producción que utilizan agua residual para irrigación localizada, por medio de cisternas de producción asociadas a sistemas de energía fotovoltaica. En este escenario, cabe destacar la difusión del Saneamiento Ambiental y la Reutilización del Agua (SARA).

Participación del PDHC II en el Semiário Show

Sistema de reutilización de aguas SARA (Saneamiento Ambiental y Reutilización de Aguas), a través del Instituto Nacional del Semiário (INSA).

Diversificación de productos derivados de la jabutimba y multiplicación de semillas criollas en la Cooperativa Mixta de Producción y Comercialización Campesina del Estado de Alagoas (COOPCAM), en el municipio de Palmeira dos Índios/ AL, con el apoyo del PDHC II a través de Embrapa Alimentos y Territorios.

Vivero de plántulas de la Asociación de Agricultores Alternativos (AAGRA) en Igaci/AL, con el apoyo del PDHC II a través de Embrapa Alimentos y Territorios

Las acciones realizadas en el ámbito de los TED con cada una de las Unidades Descentralizadas de la Empresa Brasileña de Pesquisa Agropecuaria (Embrapa) y los respectivos números de familias atendidas FUERON:

* Fueron dos TED diferentes implementados en esa misma unidad de EMBRAPA.

Embrapa Semiárido*

Capacitación de extensionistas y familias agricultoras en tecnologías de convivencia con el Semiárido, sobre las temáticas de: aprovechamiento agroindustrial de frutos nativos; cría de abejas sin aguijón; producción de semillas y plántulas de la Caatinga; reutilización de aguas grises; compostaje y aprovechamiento de residuos.

Apoyó la participación de familias atendidas por el Proyecto en una feria de tecnología para el Semiárido (el Semiárido Show, que es la mayor feria del Semiárido brasileño).

469

familias atendidas

No hubo sujetos participantes del Proyecto de forma directa³

* En la misma unidad de EMBRAPA se aplicaron dos TED diferentes.

³ Los recursos se utilizaron para apoyar el montaje de la estructura de la feria de tecnología, que recibió miles de visitantes. Por lo tanto, no hubo sujetos participantes del Proyecto de forma directa.

Embrapa Medio-Norte

Formación de técnicos (as) de ATER y de mujeres de la región Centro-Norte de Brasil en actividades productivas relacionadas con el cultivo del frijol caupí, apicultura, cría de ovejas y cabras, gallinas camperas y el Sisteminha de Embrapa..

886

familias atendidas

Las asociaciones con las unidades descentralizadas de Embrapa localizadas en el Nordeste fueron muy importantes para la eficacia de las acciones del PDHC II, ya que permitieron introducir innovaciones tecnológicas de producción y producir materiales para difundir buenas prácticas relacionadas con los temas prioritarios para los sujetos participantes del Proyecto.

Impactos del PDHC II

Con la evaluación de impacto del PDCH II, fue posible medir que había:

- una reducción de aproximadamente el **90% de la pobreza extrema entre los sujetos participantes del Proyecto** que se beneficiaron de los servicios de ATER;
- un **aumento del 23%** en los activos de las familias beneficiarias; y
- Un impacto en la variación de los ingresos familiares a través de la **mejora en el ingreso agropecuario** (animal y vegetal) de hasta
 - **16% para las familias que no recibieron Fomento; y**
 - **30% para aquellas que sí lo recibieron.**

40

El PDHC II promovió:

la **disminución de la pobreza rural** y el **aumento de los ingresos**

**Adicionalmente,
el proyecto ge-
neró otros impac-
tos positivos al
permitir:**

El fortalecimiento del capital humano y social

A través de la formación de técnicos, incentivo de la participación de jóvenes y mujeres, formación en diversos temas, acciones de fomento del asociacionismo, entre otras acciones.

El acceso a tecnologías sociales

Algunos ejemplos de tecnologías sociales difundidas en PDHC II fueron: la tecnología de Saneamiento Ambiental y Reutilización del Agua (SARA) asociada a la distribución de plántulas de palma forrajera más resistentes, la mejora genética de caprinos, entre otras.

El aumento de la productividad agrícola

Mediante el aumento de la producción agrícola, el uso eficiente de los insumos adecuados, el acceso a las innovaciones tecnológicas y la adopción de buenas prácticas de producción.

El acceso a los mercados

En particular, ventas en ferias y mercados institucionales.

La mejora de la seguridad alimentaria y nutricional

A través del aumento de la disponibilidad y el acceso a los alimentos.

Otros indicadores importantes de la evaluación de impacto del PDHC II demostraron que, en esta fase, las metas no solamente se alcanzaron, sino que se superaron. Por ejemplo:

42

53.483

familias reportaron la adopción de insumos, tecnologías o prácticas nuevas o mejoradas.

¡Este número representa el 297% de la meta inicial!

16.790

familias declararon un aumento de la producción.

¡Este número representa el 104% de la meta inicial!

2.592

agentes de ATER fueron capacitados, de los cuales 549 fueron mujeres.

Estas cifras superan las metas iniciales de 250 y 125, respectivamente.

89

productos de Gestión del Conocimiento (GC) fueron sistematizados, de los cuales 54 son vídeos y 35 son folletos.

En total

70.303
familias

participaron en el
PDHC II

57.933

familias beneficiadas por las acciones de **ATER**.

En algunos casos, se combinaron ATER y Fomento, lo que permitió el financiamiento proyectos productivos para varias familias. Además, varias organizaciones de ATER realizaron el seguimiento de aproximadamente 1.300 Unidades de Referencia, con el objetivo de optimizar y multiplicar las experiencias de éxito entre los sujetos participantes del Proyecto.

12.370

familias beneficiarias de las iniciativas vía **TED**.

Esta modalidad también fue una innovación con respecto a la ATER tradicional, ya que aproxima las instituciones públicas de investigación a los (as) agricultores (as) familiares. Esta interacción permitió:

La identificación de nuevas demandas de investigación

la disponibilidad de innovaciones tecnológicas y el acceso al conocimiento dentro de la familia, así como en organizaciones sociales, productivas y comerciales como cooperativas y asociaciones.

En general, las familias de la agricultura familiar tuvieron la oportunidad de mejorar su producción alimentaria existente (agricultura y/o ganadería adaptadas al Semiárido), lo que permitió:

- mantener el patrimonio cultural;
- aumentar la autonomía de las mujeres; y
- la resiliencia ante las difíciles condiciones a las que se enfrentan quienes conviven con el semiárido brasileño.

Las mujeres rurales

Con el objetivo de contribuir a una mayor equidad de género y a la autonomía de las mujeres en el medio rural, las mujeres rurales fueron uno de los grupos prioritarios atendidos en el PDHC II.

44

45.393
mujeres

fueron beneficiadas en el PDHC II. Aproximadamente, 23.000 mujeres recibieron ATER sin Fomento, además de 5.500 que recibieron acompañamiento a través de los TED.

Para eso, el Proyecto desarrolló una estrategia de actuación que logró importantes resultados junto con las mujeres, por ejemplo:

Garantizó la inclusión de las mujeres en las actividades productivas, teniendo en cuenta sus demandas y necesidades específicas.

Ofreció oportunidades para el desarrollo de las capacidades de las mujeres a través del acceso a ATER, con el objetivo de valorizar su papel en la producción familiar y mejorar su desempeño mediante capacitaciones.

Aumentó la autonomía económica de las mujeres a través del acceso y control de los recursos del Fomento Productivo. Por ejemplo, de un total de 18.434 Fomentos, el 77% fueron otorgados a nombre de mujeres.

Contribuyó a que las mujeres fueran socialmente reconocidas en la esfera económico-productiva de las familias mediante el uso de los Cuadernos Agroecológicos.

Preparación del campo para el curso de producción de frijol Caupi, organizado por EMBRAPA Centro-Norte.

Grupo de trabajo sobre documentación de la trabajadora rural, a través del INCRA.

Dulces y jaleas, Gameleiras, Desterro, Bahia, a través de EMBRAPA Semiárido

Entrega de raquetas de palma forrajera, a través de CODEVASF

Campo de palma forrajera regado con agua reutilizada, mediante acciones del Instituto Nacional del Semiárido (INSA).

La juventud rural

La juventud rural fue uno de los públicos prioritarios del PDHC II. Principales resultados:

El aumento de la autonomía económica 10.698 jóvenes

a través del apoyo dado a los (as) jóvenes para que pudieran acceder a recursos, activos y servicios. En general, esto ha permitido a los jóvenes:

- Aumentar la producción de alimentos; y
- generar impactos positivos en sus comunidades, por ejemplo, con el aumento de la participación en las organizaciones colectivas rurales.

con edades entre 15 y 29 años, que son responsables por alguna actividad productiva, fueron atendidos en el PDHC II a través de las organizaciones de ATER. De este total,

3.418

son hombres jóvenes

El 13% de estos jóvenes recibieron Fomento Productivo

7.280

son mujeres jóvenes

El 31% de estas jóvenes recibieron Fomento Productivo

Pueblos y comunidades tradicionales

En el ámbito del PDHC II, los PCT también formaron parte del público objetivo prioritario. De esta manera, en total:

6.119

familias de comunidades quilombolas fueron beneficiadas.

75% de esas familias recibieron el Fomento Productivo.

345

Familias de comunidades indígenas fueron beneficiadas.

54% de esas familias recibieron el Fomento Productivo.

47

Programa ATER Quilombola en el PDHC II

Adicionalmente, por primera vez, se realizó una convocatoria de ATER focalizada exclusivamente en los agricultores (as) familiares pertenecientes a las comunidades quilombolas rurales certificadas por la Fundação Cultural Palmares. El propósito de este programa fue ampliar la oferta del servicio de ATER y las posibilidades de acceso a las políticas públicas rurales para este público.

3.200

Familias de comunidades quilombolas fueron atendidas por ATER Quilombola.

De ese total, 74,8% recibieron el Fomento Productivo.

Después de 24
años de historia,
se inicia una
nueva fase:
PDHC III

PROJETO
DOM
HÉLDER
CÂMARA

A faint, light-colored illustration in the background shows a woman with curly hair sitting at a desk, writing with a quill. A lamp is on the desk, and a tree is visible to the right. The entire scene is rendered in a light, sketchy style against a solid orange background.

Proyecto Dom Hélder Câmara III

Contexto de la creación del PDHC III

A pesar de los relevantes resultados e impactos positivos alcanzados por la implementación de las dos etapas del PDHC, la realidad socioeconómica de la agricultura familiar en el Semiárido brasileño permanece con:

**altos
índices de
pobreza**

**inseguridad
alimentaria y
nutricional**

50

Estos problemas, junto con el agravamiento de los cambios climáticos y sus impactos sobre la región semiárida, generan demandas extremadamente desafiantes y prioritarias para la acción estatal.

Por influencia de este contexto, la Secretaría de Gobernanza de Tierras, Desarrollo Territorial y Socioambiental (SFDT/MDA) inició, en 2023, las negociaciones con el FIDA para el diseño de la tercera etapa del PDHC. En particular, dicho diseño involucró un amplio proceso de diálogo con organismos públicos y movimientos sociales, lo que resultó en el **lanzamiento del PDHC III en diciembre de 2024, con ejecución prevista hasta 2030.**

Evento de lanzamiento de PDHC III en diciembre de 2024, Brasília/DF.

Los componentes de actuación del PDHC III y las acciones correspondientes

Las intervenciones para la operacionalización de los objetivos del PDHC III se realizaron a través de **3 componentes de actuación:**

1°

Promoción de la Seguridad Alimentaria y Nutricional desde una Perspectiva Agroecológica

Mejorar los ingresos y la seguridad alimentaria y nutricional de las familias a través del fortalecimiento de la capacidad productiva de los (as) agricultores (as) familiares. Además, se busca fortalecer las organizaciones de la agricultura familiar para que sean capaces de absorber el excedente de la producción, transformarlo y comercializarlo con valor agregado.

Este componente actuará en:

- la producción agroecológica resiliente y diversificada;
- el fortalecimiento de capacidades de acceso al mercado; y
- el asesoramiento técnico virtual (ATV).

2°

Fortalecimiento de Capacidades, Innovación y Difusión del Conocimiento

Mejorar y actualizar los conocimientos, así como las capacidades de los profesionales del Proyecto (como los equipos de extensión y asesoramiento técnico de campo), así como una parte de los sujetos participantes del Proyecto, para promover la transición agroecológica y los sistemas agroalimentarios sostenibles y nutritivos.

Este componente actuará en:

- la innovación y fortalecimiento de capacidades;
- el fortalecimiento de capacidades de los jóvenes; y
- la gestión del conocimiento, Cooperación Sur-Sur y Triangular (CSST) y diálogo político.

3°

Gestión del Proyecto y Seguimiento y Evaluación (S&E)

Se realizarán todas las actividades necesarias para la gestión del Proyecto con el fin de garantizar una implementación eficiente a través de una Unidad de Gestión del Proyecto bajo la responsabilidad de la SFDT/MDA. Adicionalmente, el sistema de S&E apoyará la planificación, el seguimiento y la evaluación de los resultados.

En relación con las **ACCIONES PREVISTAS** en cada uno de los componentes:

1°

Promoción de la Seguridad Alimentaria y Nutricional desde una Perspectiva Agroecológica

Oferta de ATER y otras modalidades de asesoramiento técnico, aliadas al fomento rural del MDS, con enfoque agroecológico y de convivencia con el semiárido, además de metodologías específicas para mujeres, jóvenes y PCT

dirigidos a la producción de alimentos saludables, agregación de valor, acceso a mercados, organización colectiva y acceso a políticas públicas. Habrá acciones dirigidas a la implementación de Sistemas Agroforestales, Sisteminha de Embrapa, Huertos Productivos.

Integración del asesoramiento técnico con la implementación de sistemas de acceso al agua para producción y consumo (cisternas del MDS y otros) y de reutilización del agua (como Bioágua y SARA)

Oferta de asesoramiento técnico e inversiones específicas para organizaciones colectivas de la agricultura familiar

capacidades organizacionales, la agregación de valor a los productos y el acceso a mercados públicos y privados, incluyendo acciones que contribuyan al acceso a los sellos de sanidad y marcas colectivas que especifiquen el origen de los productos/servicios de la agricultura familiar, PCT e indígenas;

Apoyo a los Centros Familiares de Formación por Alternancia (CEFFAS)

a través de becas para estudiantes y docentes y de inversión en la elaboración y difusión de contenidos pedagógicos, para que actúen como multiplicadores de conocimientos y buenas prácticas agroecológicas en los territorios rurales, en articulación con Universidades e Institutos Federales; e

Implementación de un proyecto piloto de ATV

contemplando la realización de estudios sobre herramientas, métodos, potencialidades, límites e innovaciones existentes en relación con el tema, de forma integrada y complementaria a la insustituible dinámica de los procesos formativos presenciales, individuales y colectivos en la agricultura familiar.

2°

Fortalecimiento de Capacidades, Innovación y Difusión del Conocimiento

Oferta de procesos formativos

para los equipos de asesoramiento técnico de campo y de organizaciones de la sociedad civil, incluyendo asociaciones y cooperativas de la agricultura familiar. El objetivo de esto es la cualificación de ATER y la co-construcción del conocimiento en los territorios rurales.

Apoyo al desarrollo y acceso a tecnologías sociales adaptadas al Semiárido

como la implementación de unidades de aprendizaje / demostrativas, además de la difusión de buenas prácticas, innovaciones y lecciones aprendidas en el Proyecto.

Realización de eventos territoriales, regionales, nacionales e internacionales; intercambios y seminarios

para el intercambio de experiencias, la gestión social de las políticas públicas y la innovación tecnológica en la agricultura familiar, así como la ampliación de la participación de la sociedad civil en el ciclo de implementación de las políticas públicas de desarrollo rural sostenible.

53

3°

Gestión del Proyecto, Seguimiento y Evaluación (S&E)

Implementación de sistemas de gestión del Proyecto y acciones de S&E

integradas a las instancias colegiadas de gobernanza a nivel territorial, regional y nacional, reuniendo las organizaciones de la sociedad civil representativas de la agricultura familiar y los gobiernos estatales en la preparación y alineación de las acciones.

Articulación del PDHC III con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Todas las acciones del PDHC III están alineadas con el cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 propuesta por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

54

En este caso, los esfuerzos se concentran principalmente en los ODS sobre:

El foco de las acciones y el presupuesto para el PDHC III

En esta nueva fase, el foco general de las acciones del PDHC III es:

REDUCCIÓN de la POBREZA RURAL y de las DESIGUALDADES de GÉNERO, GENERACIÓN y ÉTNICO RACIALES

FORTALECER la RESILIENCIA de la AGRICULTURA FAMILIAR ante los impactos del cambio climático, tomando como REFERENCIA los paradigmas de la AGROECOLOGÍA y la CONVIVENCIA CON EL SEMIÁRIDO.

Para la implementación de las acciones previstas en el PDHC III, el presupuesto directo de la SFDT/MDA es de, aproximadamente,

R\$ 221 millones.

De ese total::

77,8%

serán provenientes del acuerdo de préstamo con el FIDA.

55

Enfoque territorial y área de actuación

El PDHC III se planifica y ejecuta de acuerdo con el enfoque territorial del desarrollo rural sostenible, considerando el **TERRITORIO RURAL** como unidad de referencia y buscando promover la participación social y la sinergia entre los sujetos de los territorios, la integración de las políticas públicas y el fortalecimiento de la articulación federativa.

La zona de actuación del proyecto está formada por 30 territorios rurales del Semiárido en los 9 estados de la región Nordeste y Minas Gerais.

Para definir los territorios rurales se utilizaron los siguientes criterios de priorización::

- Índice de riesgo a la sequía (MCTI)
- Concentración de comunidades de la reforma agraria
- Tener, como mínimo, el 50% de sus municipios ubicados en el Semiárido, según la Resolución CONDEL/SUDENE nº 150/2021
- Índice de inseguridad alimentaria (MDS)
- Concentración de establecimientos de la agricultura familiar
- Concentración de PCT; e
- Incidencia de pobreza (porcentaje de inscritos (as) en el CadÚnico).

Público objetivo y formas de acceso

En el PDHC III está prevista la atención a

90.000
familias de la
agricultura familiar.

Se priorizarán las familias, los grupos y las organizaciones de la siguiente forma:

Están incluidas en estas metas la asistencia a los asentados (as) de la reforma agraria y del crédito de tierra, que también son público prioritario del PDHC III.

La definición de los sujetos participantes del Proyecto y el acceso al PDHC III se realizarán de forma descentralizada, mediante alianzas con:

- organizaciones públicas; y
- organizaciones de la sociedad civil.

Estos socios deberán realizar una búsqueda activa de las familias, grupos y organizaciones que serán beneficiados por el PDHC III, basándose en las directrices y los criterios de focalización del Proyecto, además de adoptar metodologías participativas con enfoque territorial. El objetivo es promover:

- la participación social;
- la integración de políticas públicas; y
- el fortalecimiento de la articulación federativa.

Si usted tiene alguna pregunta, crítica o sugerencia, envíe un correo electrónico a: projetodomheldercamara@mda.gov.br

